

Re.Data

Rede para a Gestão de
Dados de Investigação

Relatório de execução

1.º trimestre

2025

Re.Data

Rede para a Gestão de
Dados de Investigação

Entregável	D1.3
Título	Relatório de Execução – 1º trimestre
Versão	1.0
Tipo	Relatório
Nível de disseminação	PU – Público
Work Package	WP1
Organização responsável	UMINHO
Data	19/05/2025
Autores	Pedro Príncipe, Anabela Duarte, André Vieira, Paula Mora, Clara Boavida, Bruno Direito, Ana Gomes, Cátia Carvalho, Ana Inácio, Elvira Costa, Clarisse Pais.
Revisores	Clarisse Pais, Daniel Alves e Jorge Noro
Aprovado	Pedro Príncipe
Consórcio	

Edição e Revisões

VERSÃO	ESTADO	DATA	DESCRIÇÃO	AUTORES
0.1	Draft	16/04/2025	Estrutura do documento	Pedro Príncipe
0.2	Draft	17/04/2025	Primeiro rascunho do conteúdo	Pedro Príncipe e Anabela Duarte
0.3	Draft	28/04/2025	Completar conteúdo das tarefas do WP3 e do WP4	Anabela Duarte, Ana Inácio, Cátia Carvalho
0.4	Draft	30/04/2025	Completar e rever informação do WP6	Paula Moura e Clarisse Pais
0.5	Draft	05/05/2025	Incluir detalhes da RPDS, das tarefas do WP5 e WP4	Clara Boavida, Elvira Costa
0.6	Draft	09/05/2025	Inclusão dos detalhes do WP2 e respetiva revisão	Bruno Direito, Ana Gomes
0.7	Draft	16/05/2025	Inclusão dos detalhes das tarefas do WP5	André Vieira
0.8	Draft	16/05/2025	Revisão e introdução da lista de reuniões	Anabela Duarte
0.9	Draft	16/05/2025	Revisão do conteúdo	Clarisse Pais, Daniel Alves, Jorge Noro
1.0	Versão 1	19/05/2025	Produção da versão final	Pedro Príncipe

Lista de autores

ORGANIZAÇÃO	NOME	CONTACTO
UMinho	Pedro Príncipe	pedro.principe@usdb.uminho.pt
UMinho	Anabela Duarte	anabela.duarte@usdb.uminho.pt
UMinho	André Vieira	Andre.vieira@usdb.uminho.pt
UMinho	Paula Moura	Paula.moura@usdb.uminho.pt
UC	Bruno Direito	bruno.direito@uc.pt
UC	Ana Gomes	ana.gomes@dem.uc.pt
Iscte-IUL	Clara Boavida	clara.boavida@iscte-iul.pt
NOVA	Cátia Carvalho	catia_carvalho@fcsh.unl.pt
NOVA	Ana Inácio	anainacio@fcsh.unl.pt
NOVA	Elvira Costa	ecosta@novaims.unl.pt
IPB	Clarisse Pais	clarisse@ipb.pt

Índice

Conteúdo

Sumário executivo	5
1. Resumo das atividades desenvolvidas	5
1.1. WP1 - Coordenação e Gestão do Projeto.....	6
1.1.1. Coordenação e gestão do projeto e consórcio	6
1.1.2. Gestão administrativa e financeira	8
1.1.3. Coordenação e operação dos centros de competências	8
1.1.4. Qualidade do projeto e gestão de riscos	9
1.1.5. Modelo de governação e desenvolvimento da rede Re.Data.....	10
1.1.6. Direção e coordenação com a FCT-FCCN.....	10
1.2. WP2 - Desenvolvimento do quadro de políticas.....	10
1.2.1. Quadro de referência para as políticas e estratégias institucionais de Ciência Aberta e GDI	10
1.2.2. Consultoria e apoio na implementação de políticas e estratégias	11
1.2.3. Monitorização do alinhamento das políticas	11
1.2.4. Programa de liderança para Gestores de Instituições de Investigação sobre a implementação de políticas de CA e GDI	11
1.2.5. Criar e gerir o Grupo Nacional (SIG) de políticas e estratégias de Ciência Aberta	12
1.3. WP3 - Formação, competências e Hub de Capacitação	12
1.3.1. Programa de desenvolvimento profissional para curadores de dados, gestores de repositórios e data stewards	12
1.3.2. Programa de formação de formadores.....	13
1.3.3. Hub de desenvolvimento de competências	14
1.3.4. Criação e operação da Rede Portuguesa de Data Stewards	14
1.3.5. Rede de suporte para os centros GDI.....	15
1.3.6. Programa de mentoria e intercâmbio para a EOSC.....	15
1.4. WP4 - Curadoria e publicação de dados de investigação	16
1.4.1. Boas práticas e casos de uso para a preparação, documentação e partilha de dados	16
1.4.2. Catálogo de referência de serviços e ferramentas para o ciclo de vida da gestão de dados.....	16

1.4.3.	Toolkit sobre questões jurídicas, proteção de dados e licenças.....	16
1.4.4.	Diretrizes para a curadoria de metadados em repositórios de dados de investigação.....	17
1.4.5.	Quadro de referência para a implementação dos princípios FAIR na gestão de dados de investigação.....	17
1.5.	WP5 - Suporte e helpdesk UMINHO.....	18
1.5.1.	Avaliação e seleção de ferramentas de suporte.....	18
1.5.2.	Conceção e operação do serviço de helpdesk.....	20
1.5.3.	Automatização do suporte com enriquecimento de IA.....	21
1.5.4.	Formação e integração da equipa de suporte.....	21
1.6.	WP6 - Comunicação, envolvimento e exploração.....	21
1.6.1.	Comunicação e disseminação.....	21
1.6.2.	Divulgação e envolvimento.....	21
1.6.3.	Convergência com o EOSC EU Node e sinergias com a EOSC-A e projetos relacionados com a EOSC.....	22
1.6.4.	Fórum GDI.....	22
1.6.5.	Sustentabilidade, exploração e gestão dos direitos de propriedade intelectual.....	22
1.6.6.	Próximas ações.....	23
	Entregáveis.....	23
	Milestones.....	23
2.	Indicadores.....	24
3.	Principais desvios.....	26
4.	Taxa de execução - contrato consórcio.....	26
1.	Anexo 1 – Lista de reuniões.....	27

Sumário executivo

O presente relatório de execução é relativo à atividade do projeto Re.Data no primeiro trimestre de realização do plano de trabalhos, considerando os meses de janeiro a março, como previsto no plano de trabalhos.

Esta primeira fase do projeto foi dedicada à organização e planificação das atividades do projeto e do consórcio, mas serviu já para arrancar algumas das ações estruturantes do projeto, nomeadamente o roteiro de formação, e o arranque das reuniões de suporte aos centros de competências, da Rede Portuguesa de Data Stewards e do *Special Interest Group* em estratégias e políticas de Ciência Aberta.

1. Resumo das atividades desenvolvidas

O resumo das atividades está organizado pelas tarefas que constituem cada um dos *Work Packages* do projeto, detalhando as principais ações das tarefas que tiveram realizações nos primeiros meses e identificando como N/A (não aplicável) as tarefas sem ações previstas para este período.

Neste período foram publicados os seguintes entregáveis, devidamente disponibilizados na comunidade Zenodo do Re.Data, com destaque à disponibilização pública em acesso aberto do D3.1 Roteiro de Formação.

Lista de *deliverables*

<p>D3.1 - Roteiro de formação Levantamento de competências e requisitos de aprendizagem abril 2025</p>		
<p>10.5281/zenodo.15224975</p>	<p>10.5281/zenodo.15224663</p>	<p>10.5281/zenodo.15224737</p>

1.1. WP1 - Coordenação e Gestão do Projeto

1.1.1. Coordenação e gestão do projeto e consórcio

A coordenação do consórcio Re.Data definiu desde cedo no ano de 2025 os processos de trabalho para se avançar com a atividade de realização do projeto. Assim, ficou agendado para 10 de janeiro a reunião de kick-off do projeto, que contou com a presença de todos os elementos das equipas dos parceiros, e ainda num dos momentos da reunião, da presença da equipa de coordenação da FCT-FCCN.

A reunião contou com a seguinte agenda:

10h00-11h45: Reunião do consórcio: organização, plano de trabalhos e gestão financeira

12h00-13h00: Reunião do consórcio com equipa FCT-FCCN (PNCA DAI)

14h30-15h30: Reuniões paralelas de plano de ação de WP/tasks

Nesta fase inicial do projeto foi definida uma Comissão de Coordenação do Projeto, equipa de coordenação do consórcio e assegura simultaneamente a ligação com a FCT-FCCN.

Função	Organização	Nome
Coordenador	UMinho	Pedro Príncipe
Co-coordenador	UMinho	Eloy Rodrigues
Co-coordenador (suplente)	UMinho	Anabela Duarte
Co-coordenador	UC	Jorge Noro
Co-coordenador (suplente)	UC	Catarina Domingues
Co-coordenador (suplente)	UC	Bruno Direito

Equipas dos parceiros do consórcio que asseguram a coordenação das atividades por área de trabalho e a monitorização e acompanhamento das tarefas do projeto.

Organização	Nomes
UMinho	Pedro Príncipe, Eloy Rodrigues, Paula Moura, André Vieira, Anabela Duarte
UC	Jorge Noro, Bruno Direito, Catarina Domingues, Inês Caramelo
ISCTE	Carina Cunha, Clara Boavida
IPB	Clarisse Pais, Adília Alves
NOVA	Daniel Alves, Cátia Carvalho, Elvira Costa, Salima Rehemtula

Foi definido o manual do projeto, validado por todos os parceiros com a seguinte estrutura composta por quatro capítulos:

<p>1) Gestão do projeto</p> <ul style="list-style-type: none"> - Constituição do Consórcio - Estrutura, funções e processos - Comissão de coordenação do projeto - Funções individuais - Assembleia geral - Líderes das áreas de trabalho - Conselho técnico e de garantia da qualidade 	<p>2) Canais de comunicação, ferramentas e processos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Canais de comunicação interna e colaboração - Comunicação externa
<p>3) Garantia de qualidade</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estratégia - Responsabilidades - Procedimentos - Entregáveis e objetivos intermédios - Indicadores-chave de desempenho - Relatórios de atividades 	<p>Gestão de riscos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Metodologia e particularidades - Análise e controlo de riscos - Procedimentos e responsabilidades

Este documento reúne as diretrizes, processos e informações essenciais para orientar todos os membros das equipas Re.Data na coordenação do consórcio, desenvolvimento e execução do projeto. Funciona como um manual de referência, garantindo regras de funcionamento e alinhamento entre os envolvidos e facilitando a gestão do projeto. A equipa de coordenação definiu clarificou ainda a estrutura de governação do trabalho.

1.1.2. Gestão administrativa e financeira

Neste período foram desenvolvidos três tipos de atividades de gestão administrativa e financeira do projeto: 1) tratar da assinatura do contrato e do processo de pagamento de caução que se revelou não necessário; 2) organizar uma área de gestão de informação interna para aferir os valores das transferências e pagamento da coordenação para os parceiros, incluindo agregar informação bancário dos parceiros; 3) criar todos os canais de comunicação internos, com lista de membros das equipas de cada parceiros, endereços emails do consórcio e listas de distribuição.

1.1.3. Coordenação e operação dos centros de competências

Nesta fase inicial e em conjunto com a equipa da FCT-FCCN foram definidas as linhas de coordenação do trabalho com os centros de competências GDI. Foi estabelecida uma linha de contacto para articular a agregação da informação dos representantes dos centros junto do Re.Data.

Como previsto no projeto, a Assembleia Geral ficou definida como o canal para congregar todas as equipas coordenadoras e gestoras do consórcio Re.Data e dos “Centros de Competência de GDI” para coordenar e alinhar os trabalhos e atividades em execução no PNCA-DAI. Ficou estabelecido que esta assembleia reunirá no mínimo quatro vezes durante o ano de 2025, trimestralmente, sendo composta por todos os membros da coordenação dos parceiros do consórcio Re.Data e os gestores de projeto dos centros de competência.

Realizou-se uma primeira reunião, definida em articulação com a equipa da FCT-FCCN, no dia 26 de fevereiro de 2025, com a seguinte agenda:

1ª parte (14h30-16h00)

1. Apresentação do plano de trabalhos do **projeto Re.Data** (15 min.)
2. **Centros de competências GDI** - breve apresentação de cada centro (máximo 5 min.): caracterizar o centro e o plano de atividades, descrever o maior desafio ou barreira para o sucesso da ação do centro.

2ª parte (16h00-17h00)

1. Re.Data Políticas - plano de intervenção para o desenvolvimento políticas de ciências aberta e gestão de dados de investigação (20 min)
2. Re.Data Formação – Roadmap da Formação e programa de desenvolvimento profissional (20 min.)

Perguntas & respostas, encerramento

1.1.4. Qualidade do projeto e gestão de riscos

A garantia da qualidade no projeto Re.Data foi definida no manual do projeto e será assegurada no âmbito da coordenação liderada pela UMinho e UCoimbra, especificamente na tarefa 1.4, dedicada à qualidade do projeto e gestão de riscos. Esta estratégia envolve a aplicação de procedimentos de qualidade e indicadores para monitorizar, garantir e validar o encerramento e entrega das atividades e resultados do projeto, incluindo ações de mitigação de riscos. A equipa de coordenação, definida no documento, é responsável pela aprovação final de todos os entregáveis (relatórios, diretrizes, planos de formação, etc.), após a entrega formal pelo líder do respetivo pacote de trabalho (WP- Work Package) e apresentação em reunião de coordenação quinzenal. Esta equipa também assegura a comunicação e publicação dos resultados finais nos canais apropriados (website, Zenodo, plataformas de e-learning). O rascunho de cada entregável ou resultado de milestone deve ser partilhado com a equipa de coordenação um mês antes do prazo final, sendo preferencialmente apresentado em reunião de coordenação. - A versão 1 de cada entregável deve ser apresentada à equipa de coordenação 15 dias antes do prazo, com discussão em reunião quinzenal. Após a sua submissão, é realizada uma revisão na semana seguinte, sendo nomeados dois revisores de equipas não envolvidas diretamente no WP em causa. Os resultados finais são partilhados com a FCT-FCCN mensalmente e publicados nos canais definidos.

Os entregáveis devem seguir regras rigorosas para garantir uma imagem coerente do projeto: redação em língua portuguesa, utilizando o formato normalizado dos modelos fornecidos; atenção à formatação de tabelas, estilos e legendas de figuras, e referências; os revisores devem seguir uma checklist para avaliar o cumprimento dos requisitos de qualidade. São definidos indicadores-chave de desempenho (KPIs) para monitorizar o

progresso e o cumprimento dos objetivos do projeto, sendo entregues relatórios de atividades, trimestralmente, à coordenação da FCT-FCCN, apresentados em reuniões mensais e disponibilizados ao público.

1.1.5. Modelo de governação e desenvolvimento da rede Re.Data

N/A

1.1.6. Direção e coordenação com a FCT-FCCN

Foi estabelecida uma metodologia para a coordenação entre o consórcio Re.Data e a equipa responsável da FCT-FCCN, tendo ficado definido que a documentação a ser reportada seria efetivada na box.redata.pt e que seriam organizadas reuniões com periodicidade mensal para coordenar o trabalho e apresentar os desenvolvimentos

Tabela 1 - Tabela de reuniões de coordenação | Re.Data & FCT-FCCN

Data	Tipo de reunião
2025-02-17	Reunião de coordenação Re.Data & FCT-FCCN
2025-03-17	Reunião de coordenação Re.Data & FCT-FCCN
2025-04-22	Reunião de coordenação Re.Data & FCT-FCCN

1.2. WP2 - Desenvolvimento do quadro de políticas

1.2.1. Quadro de referência para as políticas e estratégias institucionais de Ciência Aberta e GDI

No decorrer do primeiro trimestre, iniciou-se a elaboração do Quadro de Referência para as políticas institucionais de Ciência Aberta e Gestão de Dados de Investigação (GDI), tendo sido faseada em diversas etapas. Inicialmente, o foco recaiu sobre a criação de um modelo lógico para a formulação de políticas. Este modelo assenta em quatro fases fundamentais: i) a identificação do problema; ii) o enquadramento da política; iii) implementação; e iv) monitorização da política. Este modelo servirá de base para a redação do Quadro de Referências, que estará finalizado no segundo trimestre, com o propósito de orientar a criação de políticas.

Adicionalmente, identificaram-se os elementos essenciais que deveriam integrar o Quadro de Referência, tendo sido alinhada uma estrutura provisória para este documento. Neste contexto, definiram-se diferentes secções para ser elaboradas:

1. *Introdução*: introduzindo os conceitos de Ciência Aberta e Gestão de Dados de Investigação, e mencionando o âmbito, finalidade, benefícios do quadro de

referência, bem como o enquadramento das políticas institucionais, nacionais e internacionais;

2. *Modelo lógico de desenvolvimento de políticas*: discriminando o ciclo de vida das políticas, e detalhando as diferentes fases da elaboração das mesmas, desde o diagnóstico e conceção, até à criação, implementação e monitorização das mesmas;
3. *Identificação dos elementos essenciais a incluir, bem como as responsabilidades dos diferentes intervenientes*: como os objetivos, requisitos, atores, impacto e atividades;
4. *Um modelo de documento*: propondo vários *building blocks* e exemplos de outras instituições.
5. *Material suplementar*: incluindo um glossário.

O conteúdo destas secções será aprofundado no segundo trimestre.

1.2.2. Consultoria e apoio na implementação de políticas e estratégias

As atividades desenvolvidas no âmbito desta tarefa estruturam-se em duas dimensões complementares. Primeiramente, a equipa do consórcio presta apoio contínuo às instituições que o solicitam, através da identificação de recursos relevantes e da apresentação de elementos associados às políticas e estratégias de Ciência Aberta e Gestão de Dados de Investigação (GDI). Numa segunda vertente, através das questões levantadas no decorrer do contacto, conjuntamente com a análise do estado da arte e a revisão das políticas existentes, prevê-se que o conteúdo resultante seja considerado no desenvolvimento do quadro de referência, procurando responder às necessidades de cada entidade e ajustar o documento a diferentes realidades. Além disso, o estabelecimento das estruturas de rede numa fase inicial do projeto (p.e. SIG (secção 1.2.5) e Rede Portuguesa de *Data Stewards* (secção 1.3.4)) possibilitou que as instituições tenham a oportunidade de acompanhar a evolução deste quadro, contribuindo com sugestões que são analisadas pelo consórcio. A informação resultante destas duas dimensões está a ser sistematicamente recolhida e analisada para a elaboração dos currículos dos workshops e outros recursos a serem disponibilizados nas próximas etapas do projeto, que preveem apoiar o desenvolvimento e implementação de políticas de ciência aberta e gestão de dados de investigação.

1.2.3. Monitorização do alinhamento das políticas

N/A

1.2.4. Programa de liderança para Gestores de Instituições de Investigação sobre a implementação de políticas de CA e GDI

N/A

1.2.5. Criar e gerir o Grupo Nacional (SIG) de políticas e estratégias de Ciência Aberta

O Grupo Nacional de Interesse (SIG) dedicado a políticas e estratégias de Ciência Aberta desempenha um papel central enquanto fórum para a discussão e harmonização de estratégias institucionais, que terá como objetivo primeiro a validação do framework a apresentar. Este grupo foi constituído nesta fase inicial do projeto e teve o seu arranque em reunião dinamizada no dia 28 de março. Neste arranque está composto por 27 Instituições do Ensino Superior, 10 Centros de Competências em GDI e ainda a Fundação Champalimaud e Gulbenkian Institute for Molecular Medicine (GiMM). O objetivo da sua operacionalização numa fase inicial do projeto foi possibilitar o acompanhamento do projeto e contribuir para aumentar a qualidade dos documentos elaborados.

A sua primeira reunião decorreu *online* no dia 28 de março, subordinada ao tema “Desafios e oportunidades de CA e GDI”, que formalizou a constituição do grupo. Este evento contou com a participação de 28 representantes, de um total de 39 entidades confirmadas pertencentes ao Sistema Científico e Tecnológico Nacional (SCTN). A sessão de reflexão beneficiou da participação da oradora convidada Pastora Martinez Samper (*Chair of the Expert Group on Open Science na European University Association*).

As atividades desenvolvidas nesta tarefa incluíram, adicionalmente, a sistematização do *feedback* enviado pelos membros do SIG e a sua integração com as restantes atividades e entregáveis do projeto, nomeadamente com o desenvolvimento do Quadro de Referência. O próximo momento de interação será uma reunião presencial a realizar em Coimbra, 30 de junho, centrada no tema “Enquadramento da política e desafios na implementação da estratégia institucional de CA e GDI”

1.3. WP3 - Formação, competências e Hub de Capacitação

1.3.1. Programa de desenvolvimento profissional para curadores de dados, gestores de repositórios e data stewards

Foi desenvolvido um roteiro ([D3.1 Training Road Map](#)) no âmbito da atividade de formação do consórcio Re.Data, onde foram estruturadas e detalhadas as ações necessárias ao fortalecimento das competências em gestão e curadoria de dados FAIR, numa abordagem integrada, abrangendo desde a especialização profissional e ações de sensibilização, até à criação de recursos *online* e desenvolvimento de redes colaborativas.

O roteiro está organizado em quatro capítulos que abordam diferentes áreas de ação: i) apresentação das oito componentes de formação previstas, incluindo os destinatários, os objetivos de aprendizagem, os prazos e metas; ii) apresentação das plataformas, ferramentas e metodologias que servirão de suporte à realização das ações e disponibilização dos recursos; iii) mapeamento de competências e resultados de

aprendizagem alinhados com as formações Re.Data; iv) apresentação da calendarização das formações.

A tabela que se segue apresenta as ações previstas na especialização profissional:

Tabela 2 - Timeline e metas para programa de especialização profissional

ATIVIDADE	PRAZO
Série de <i>webinars</i> - Funções e competências dos profissionais que apoiam a gestão de dados	Maior <i>Online</i>
<i>Workshop</i> - fundamentos da curadoria de dados: especialização para bibliotecários de dados e profissionais de informação	Junho Nova SBE, Carcavelos
<i>Workshop</i> - fundamentos da curadoria de dados: especialização para profissionais de apoio à investigação	Outubro Coimbra
<i>Workshop</i> - Proteção de dados, dados sensíveis e segurança	Outubro ISCTE, Lisboa
<i>Bootcamp</i> de Formação de <i>Data Stewards</i> para as instituições de investigação portuguesas	Novembro <i>Online</i> e IPB, Bragança
Workshop - fundamentos da curadoria de dados: especialização para profissionais de apoio à investigação	Dezembro UMinho, Guimarães

O primeiro Workshop, [Fundamentos da curadoria de dados: especialização para bibliotecários de dados e profissionais de informação](#) já está no *website* **Re.Data**, com inscrições abertas, com previsão para 40 participantes.

1.3.2. Programa de formação de formadores

O **Re.Data** elaborou um programa nacional de formação de formadores, com o intuito de capacitar futuros formadores com conhecimentos e competências que lhes permitam formar outros profissionais em Ciência Aberta (1 *bootcamp*) e formação de instrutores de *Data Stewards* (1 *workshop*). Estas formações destinam-se à comunidade de investigadores e pessoal de apoio à investigação, as formações recorrem a um modelo *blended learning* (*online* e presencial), uma semana com cinco sessões online, complementadas com um dia presencial.

Tabela 3 - Timeline e metas para programa de formação de formadores

ATIVIDADE	PRAZO
<i>Bootcamp</i> de Formação de Formadores em Ciência Aberta	Setembro <i>Online</i> e presencial na UC, Coimbra
<i>Workshop</i> de Formação de Instrutores de <i>Data Stewards</i>	Novembro <i>Online</i> e presencial no IPB, Bragança

No *website* Re.Data já consta o anúncio do [Workshop de Formação de Instrutores de Data Stewards](#), para servir como *save-the-date*. Pretende-se que esta antecipação dos eventos, permita aos visitantes da página alinharem os seus calendários com as ações programadas, que serão atualizadas atempadamente quanto ao local, data e conteúdos programáticos das formações.

1.3.3. Hub de desenvolvimento de competências

O Hub de desenvolvimento de competências (*Skills Builder Hub*) é uma página *web*, concebida para que os profissionais, com diferentes níveis de experiência e especialização na gestão de dados de investigação, possam autoavaliar e aumentar as suas competências, de forma guiada.

A ferramenta será preenchida através dos recursos de aprendizagem resultantes da execução dos WP3 - Centro de Formação, Competências e Capacidades e WP4 - Investigação Curadoria de dados e publicação e os recursos de aprendizagem serão organizados conforme os diferentes perfis das *personas* que atuam no domínio da GDI.

1.3.4. Criação e operação da Rede Portuguesa de Data Stewards

A Rede Portuguesa de *Data Stewards* (RPDS) pretende reunir profissionais com interesses e desafios comuns na GDI, promovendo um espaço de partilha, aprendizagem e colaboração. A RPDS está estruturada de forma a fortalecer a comunidade, incentivar a interação com iniciativas nacionais e internacionais, partilhar recursos e conhecimento sobre *data stewardship* e contribuir para a capacitação e profissionalização dos seus membros.

A RPDS teve uma primeira reunião na vigência do projeto Re.Data no dia 26 de março, sendo esta uma sessão de boas-vindas aos novos membros, atualizando o ponto de situação do processo de formalização da Rede e promovendo o contacto entre os participantes.

A sessão foi [noticiada](#) no *website* **Re.Data**, onde se disponibilizou também um formulário para ingresso de novos membros.

A documentação das reuniões realizadas até ao momento, assim como a lista de presenças, estão disponíveis na Box Re.Data para efeitos de reporting à FCT-FCCN.

Nestes primeiros três meses do ano, foi sendo definido o programa a desenvolver no âmbito da RPDS de que fazem parte as seguintes atividades:

1. Inquérito nacional para a caracterização dos profissionais de apoio à gestão de dados de investigação, com data prevista de lançamento em abril de 2025.
2. Grupo de trabalho para a definição de perfis de *data stewards* em colaboração com o Grupo de Formação e Competências do Fórum GDI
3. *Workshop* sobre cadernos de investigação eletrónicos usando o *software* eLabFTW, com data prevista de realização em junho de 2025.

1.3.5. Rede de suporte para os centros GDI

No âmbito do apoio aos Centros de Competência de GDI, o consórcio **Re.Data** constituiu uma Assembleia Geral onde se congregaram todas as equipas coordenadoras e gestoras do consórcio Re.Data e dos Centros, para coordenar e alinhar os trabalhos e atividades em execução no PNCA DAI.

A primeira das quatro reuniões trimestrais previstas para o ano de 2025, do consórcio Re.Data com os 14 Centros de Competência para a GDI, aconteceu durante o mês de fevereiro, marcando um passo decisivo para a implementação da Rede Portuguesa de apoio à Gestão e Abertura de Dados de Investigação. A agenda incluiu a apresentação do plano de trabalhos do projeto Re.Data, bem como o alinhamento estratégico entre os centros e os três pilares do projeto: Políticas, Formação e Curadoria de Dados.

A reunião foi devidamente [noticiada](#) no website **Re.Data**, elencando os principais pontos debatidos e dando a conhecer a constituição dos Centros para a Gestão de Dados de Investigação.

Foram concluídas as tarefas previstas:

- [1ª Reunião da Assembleia Geral](#) (on-line)
- Constituição das [Mailing-list](#)
- Disponibilização dos serviços de cloud ([Box Re.Data](#))

1.3.6. Programa de mentoria e intercâmbio para a EOSC

O programa de tutoria e intercâmbio visa divulgar e a European Open Science Cloud (EOSC) e dar a conhecer a organização e as várias linhas de ação, através de uma abordagem colaborativa e personalizada. Este prevê a organização de dois *infoDays* ou *infoSession EOSC* e um *programa de tutoria* (sessões informativas e de discussão, em eventos presenciais ou *online*). Tem por objetivo apoiar indivíduos ou organizações interessadas em aprofundar a sua compreensão sobre a EOSC, não só sobre a associação, mas também projetos associados, o EOSC EU node e o conceito dos “national nodes”.

Tabela 4 - Timeline e metas para programa de tutoria e intercâmbio para o EOSC

ATIVIDADE	PRAZO
<i>InfoDay</i> EOSC - sessão 1	maio/junho

Programa de tutoria e intercâmbio	junho e julho
<i>InfoDay</i> EOSC - sessão 2	novembro

1.4. WP4 - Curadoria e publicação de dados de investigação

1.4.1. Boas práticas e casos de uso para a preparação, documentação e partilha de dados

Esta tarefa foi definida, neste período inicial do projeto, em duas fases: i) identificação de casos de uso e boas práticas desenvolvidas no contexto de investigação português, através da recolha de informação de referência, sistematizada no documento [Sugestões de boas práticas e casos de uso](#) (M4.1); ii) seleção dos exemplos mais representativos das diversas áreas de conhecimento e das diferentes fases do ciclo de vida dos dados de investigação, construindo uma coleção de narrativas, a serem disponibilizadas no *website* do **Re.Data**.

Permite a antecipação da recolha de informação, através da colaboração dos parceiros do consórcio e do seu conhecimento sobre os projetos das suas instituições e possibilita ainda a sistematização de informação que poderá ser explorada posteriormente para finalidades diversas.

Ações realizadas: i) Elaboração da tabela de recolha de informação com a identificação de Casos de Uso ou Boas Práticas de GDI (em atualização permanente); ii) seleção dos [Casos de Uso ou Boas Práticas](#); iii) Entrevista ([Guião das entrevistas](#)); iv) Sistematização da informação e publicação no *website* (em curso).

1.4.2. Catálogo de referência de serviços e ferramentas para o ciclo de vida da gestão de dados

Este catálogo (D4.1), com entrega prevista para o mês de julho, identifica e sistematiza os serviços e as ferramentas mais adequados para o ciclo de vida da gestão de dados e a sua elaboração estará articulada com o entregável “Diretrizes para a curadoria de metadados em repositórios de dados de investigação” (D4.4).

Ações realizadas: i) Elaboração de [Tabela de recolha de informação](#) (em atualização permanente); ii) Sistematização da informação e publicação no *website* (em curso).

1.4.3. Toolkit sobre questões jurídicas, proteção de dados e licenças

Está a ser elaborado um conjunto de ferramentas, com o contributo dos Responsáveis pela Proteção de Dados (RPD) das instituições de investigação envolvidas no consórcio Re.Data, que garante apoio e materiais sobre dados sensíveis, proteção e segurança dos dados, incluindo a privacidade e a anonimização dos dados.

Este documento (entregável D4.2), com previsão de entrega em setembro, já está em elaboração, tendo sido já realizado um [modelo de árvore de definição](#) e um [mapeamento de conceito](#).

1.4.4. Diretrizes para a curadoria de metadados em repositórios de dados de investigação

O **Re.Data** propôs-se fornecer orientações que permitam aos profissionais que gerem metadados em repositórios de dados de investigação, ter uma visão clara dos procedimentos e atividades envolvidos nas tarefas.

Algumas destas tarefas envolvem a preparação de dados para preservação, a sua formatação e organização de ficheiros, a criação de metadados e descrições, a escolha de estruturas de metadados descritivos adequadas ao domínio científico, a escolha de normas e esquemas de metadados disciplinares, a utilização de ferramentas e recursos de metadados, a curadoria de dados, esquemas de identificadores e vocabulários controlados.

Como tal foi definida e aprovada uma *checklist*, baseada no [Guia para a curadoria de dados em repositórios](#), estando em curso o processo de recolha de recursos e ferramentas que pretendem dar resposta a questões / dúvidas previsíveis.

Este documento corresponde ao entregável D4.4 com entrega prevista para final de maio.

1.4.5. Quadro de referência para a implementação dos princípios FAIR na gestão de dados de investigação

A elaboração deste quadro de referência, desenvolvido ao longo deste último trimestre, resulta da consolidação de uma metodologia de trabalho orientada para a criação de um instrumento estratégico que apoie a implementação dos princípios FAIR ao longo de todo o ciclo de vida dos dados de investigação. Pretende-se que este documento constitua uma referência sólida e útil, tanto para investigadores como para os profissionais que desempenham um papel ativo no apoio à gestão e à *fairificação* dos dados de investigação.

O processo de construção deste referencial desenrolou-se em três fases.

- A primeira consistiu na identificação, seleção e análise crítica de bibliografia relevante, com especial atenção para estudos e iniciativas de referência no domínio da *fairificação* dos dados, incluindo as que resultaram de projetos como o FAIRsFAIR, FAIR-IMPACT/EOSC, FAIRplus e Skills4EOSC, entre outros.
- A segunda fase centrou-se na definição da estrutura do documento, concebida com o propósito de oferecer uma exposição clara dos princípios de dados FAIR e dos benefícios decorrentes da sua adoção, mas também diretrizes práticas para a sua aplicação efetiva em todas as etapas do ciclo de vida dos dados, com recomendações que promovam uma reflexão crítica, desde os primeiros momentos do planeamento dos dados, promovendo uma cultura de gestão informada, contínua e sustentada.

- Por fim, a terceira fase corresponde ao desenvolvimento do documento propriamente dito, que se encontra em curso e será sujeito a sucessivas leituras críticas e processos de revisão colaborativa até à sua finalização, prevista para o mês de junho.

1.5. WP5 - Suporte e helpdesk UMINHO

1.5.1. Avaliação e seleção de ferramentas de suporte

Esta tarefa, correspondente à *milestone* (M5.1), apresenta o estudo sobre a implementação de um Sistema de *Helpdesk* para o Serviço de suporte da Rede Portuguesa de apoio à Gestão de Dados de Investigação - Re.Data.

Este estudo visou identificar as necessidades de suporte para o serviço Re.Data e estabelecer os requisitos para um sistema de helpdesk eficiente. Inicialmente, foram definidas as principais necessidades e desafios enfrentados pelo suporte do serviço, permitindo uma compreensão clara dos recursos necessários para otimizar o atendimento e a resolução de problemas.

Com base nessas necessidades, foram delineados os requisitos técnicos e operacionais que o sistema de *helpdesk* deve atender, garantindo eficiência, integração com as ferramentas existentes e escalabilidade para futuras expansões.

A partir desses requisitos, foi elaborada uma lista de ferramentas candidatas para análise, considerando soluções disponíveis no mercado que possam atender às necessidades identificadas. Foram definidos critérios objetivos para análise e seleção, tais como funcionalidades, facilidade de uso, integração, suporte técnico, segurança e custo-benefício.

Tabela 5 - Ferramentas analisadas

Nome	Logo	Página Web
Zendesk		https://www.zendesk.com/
Zammad		https://zammad.com/ https://zammad.org/

Znuny (OTRS)		https://www.znuny.org/
HelpDesk		https://www.helpdesk.com/
FreshService		https://www.freshworks.com/freshservice/
osTicket		https://osticket.com/

A análise comparativa das ferramentas selecionadas foi conduzida com base nesses critérios, permitindo uma avaliação detalhada de cada solução. Além disso, foi feita uma comparação de custos, considerando não apenas o investimento inicial, mas também os custos operacionais e de manutenção ao longo do tempo.

Lista de funcionalidades e características avaliada:

- Open Source
- Solução / suporte comercial
- Self-hosted / Web
- Canais de comunicação
- Chat bot com IA
- Knowledge Base
- SLA / OLA
- Customização de campos
- Templates e módulos de texto
- Interface de utilizador (cliente)
- Organizações
- Single-sign-on / SAML
- Integração LDAP
- REST API
- Visualização Mobile
- Reporting & Analytics
- Webhooks

Para complementar a análise, foi realizada uma avaliação de benchmarking, comparando as soluções adotadas por empresas ou serviços similares, identificando boas práticas e tendências

que possam ser aplicadas ao Re.Data.

Foram identificados os seguintes sistemas como as melhores soluções face aos critérios estabelecidos (funcionalidades e características):

- 1) *Zendesk*
- 2) *Zammad*

Feita a ponderação do critério custos, a solução definida foi o sistema *open source Zammad*.

Com base nos resultados obtidos, foram apresentadas decisões estratégicas e cenários de implementação, considerando diferentes abordagens para a adoção da solução ideal. Por fim, foi elaborado um plano de implementação, detalhando as etapas necessárias para a implantação do sistema, garantindo uma transição eficiente e minimizando impactos operacionais.

Este estudo forneceu uma base sólida para a escolha e implementação de um sistema de helpdesk adequado ao serviço Re.Data, visando aprimorar a qualidade do suporte oferecido e a satisfação dos utilizadores.

1.5.2. Conceção e operação do serviço de helpdesk

Na tarefa anterior, e após seleção da ferramenta, foi definido o plano de implementação do serviço de helpdesk, da seguinte forma:

Tabela 6 - Conceção e operação do serviço de helpdesk

Etapa	Descrição	Prazo
1	Instalação do <i>software</i> Zammad	Maio
2	Configuração do Zammad para os Agentes de helpdesk do Re.Data	Junho
3	Disponibilização do serviço de Helpdesk	Julho
3.1	Integração dos Agentes de helpdesk dos Centros GDI	Setembro
4	Criar Base do Conhecimento (definição de estrutura, criação de conteúdos)	Junho
4.1	Enriquecimento da Base do Conhecimento com os contributos dos Centros GDI	Novembro
5	Desenvolver <i>chat bot</i> para o portal Re.Data	Novembro
5.1	Configurar widget na instalação <i>Wordpress</i> do portal Re.Data	Setembro
5.2	Desenvolver <i>backend</i> para suportar o <i>interface</i> conversacional do <i>chatbot</i>	Outubro
5.3	Interligar <i>backend</i> do <i>chatbot</i> ao <i>widget Wordpress</i> e disponibilização pública	Novembro

Etapa	Descrição	Prazo
6	Configurar “ <i>Smart Chat</i> ” para contacto com Agentes (para portais Re.Data e Centros)	Novembro

1.5.3. Automatização do suporte com enriquecimento de IA

N/A

1.5.4. Formação e integração da equipa de suporte

N/A

1.6. WP6 - Comunicação, envolvimento e exploração

1.6.1. Comunicação e disseminação

Foi implementada uma equipa de comunicação (WP6) responsável pela operação dos canais de divulgação e pela organização, hospedagem e promoção de todos os eventos e meios de comunicação, incluindo o lançamento do website [Re.Data](#), que integra um calendário de eventos e o hub de desenvolvimento de competências. O WP6 respeitará o guia de comunicação do [RRP](#).

A sensibilização e capacitação para a gestão de dados de investigação será promovida e implementada mediante campanhas de esclarecimento, da criação de materiais informativos como guias e tutoriais, e do desenvolvimento de iniciativas formativas, como é o caso dos *bootcamps*, *workshops* e *webinars*.

O *website* do [Re.Data](#) (D6.2) ficou logo no mês de fevereiro em funcionamento pleno, sendo um ponto de referência para todas as atividades, fornecendo informações atualizadas sobre o projeto, os parceiros, os relatórios de progresso, os objetivos, as notícias, as histórias, e principalmente, a calendarização de eventos e os seus resultados, e incluirá ligações a outras plataformas.

1.6.2. Divulgação e envolvimento

O Re.Data definiu estratégias de disseminação e envolvimento das partes interessadas que incluíram nesta fase inicial do projeto:

1. Elaboração de diferentes tipos de conteúdos (textos para *website*, artigos para [notícias](#) / *newsletter*, criação de [kit de campanhas](#), etc.), com base num [Plano de divulgação, sensibilização e envolvimento](#);
2. Criação de conteúdos para as redes sociais 2 vezes por semana ([Linkedin](#), [Bluesky](#) e [Youtube](#));
3. Apoio na organização, promoção e disseminação de todos os eventos e ações de formação previstos;

4. Atualização dos conteúdos no *website* (Informação genérica sobre o consórcio, informação sobre todos os resultados do projeto, calendário de eventos e ações de formação);
5. Preparação e operacionalização de uma *newsletter* com periodicidade mensal (10 *newsletters*) para todos os *stakeholders*, membros do consórcio e comunidade interessada, tendo por suporte o documento [Rota newsletter](#) que espelha a orientação e alinhamento dos conteúdos a serem divulgados.

Aposta-se ainda na formação direcionada a públicos alvo, conforme a especificidade das necessidades observadas no panorama português e previsto no Roteiro de formação.

1.6.3. Convergência com o EOOSC EU Node e sinergias com a EOOSC-A e projetos relacionados com a EOOSC

Para a realização desta tarefa foi previsto no roteiro de formação a dinamização de duas sessões de informação, previstas para cada um dos semestres do ano.

Tabela 7 - *infoDay EOOSC*

ATIVIDADE	PRAZO
InfoDay EOOSC - sessão 1	Maio/Junho
InfoDay EOOSC - sessão 2	Novembro

1.6.4. Fórum GDI

O 12.º Fórum GDI visa congregar e dinamizar a comunidade de profissionais e investigadores envolvidos em atividades de suporte à gestão de dados de investigação com o intuito de desenvolver competências técnicas, capitalizar saberes e práticas e promover o conhecimento sobre iniciativas nacionais, alargando a divulgação dos resultados produzidos dos grupos de trabalho envolvidos.

À semelhança dos anos anteriores, terá um programa que se estenderá por dois dias, prevendo-se a realização de *workshops* técnicos, sessões de *flash talks* e pósteres para demonstração e apresentações de projetos e de boas práticas, um Café com Dados e ainda painéis de discussão.

O Fórum GDI (<https://redata.pt/cursos/12forumgdi/>) já está anunciado no website **Re.Data** possibilitando aos visitantes da página, marcar o evento nos seus calendários.

1.6.5. Sustentabilidade, exploração e gestão dos direitos de propriedade intelectual

N/A

1.6.6. Próximas ações

Tabela 8 - Próximas ações: entregáveis e metas (previsão para os próximos 3 meses)

Entregáveis	Data
Plataforma de <i>helpdesk</i> e apoio à comunidade	M5
Orientações para a curadoria de metadados em repositórios de dados de investigação	M5
Quadro de Referência e Diretrizes para as Políticas de CA e GDI	M6
Skills Builder Hub	M6
Programa de mentoria e intercâmbio EOSC	M6
<i>Framework</i> de compatibilidade e implementação de dados FAIR	M6
Relatório sobre a operacionalização de uma rede nacional de <i>data stewards</i>	M7
D4.1 Catálogo de referência de serviços e ferramentas para o ciclo de vida da gestão de dados	M7
Relatório de progresso (2º)	M7

Tabela 9 - Próximas ações: Milestones (previsão para os próximos 3 meses)

Milestones	Data
Três centros de competências transversais operacionais	M6
Reunião do Grupo Nacional de Interesse Especial (relatório)	M6
Plano de divulgação, sensibilização e envolvimento - atualização (relatório)	M6
1ª série de 5 <i>workshops</i> e 3 <i>webinars</i> (relatório)	M7

2. Indicadores

Na tabela seguinte apresentamos os principais indicadores de realização do projeto, identificando a meta a alcançar no final do ano e os resultados, entretanto, obtidos neste primeiro trimestre.

Tabela 10 - Indicadores

Indicador		1º trim.	2.º trim.	3.º trim.	Meta 4º trim.
Quadro de políticas e diretrizes para a sua implementação	# de organizações que subscrevem as políticas	0	-	-	8
	# implementação das diretrizes	0	-	-	1
	# <i>Kit</i> de ferramentas para a implementação das políticas	0	-	-	1
Grupo de Especial Interesse (SIG) em políticas e estratégias, e programas de liderança	# reuniões do SIG	1	-	-	2
	# de instituições envolvidas no SIG	42/29	-	-	30
	# participantes em ações de liderança	0	-	-	20
Programa de formação profissional para curadores de dados, gestores de repositórios e <i>data stewards</i>	# <i>workshops</i> de formação direcionada	0	-	-	10
	# participantes nos <i>workshops</i>	0	-	-	500
	# cursos <i>online</i> (MOOCs) / # participantes	0 / 0	-	-	2 / 600
	# <i>kit</i> de ferramentas de proteção de dados e dados sensíveis	0	-	-	1
	# ferramentas de suporte de licenças e seleção de informação	0	-	-	1
	# <i>webinars</i> promovidos	5	-	-	6
Centro de desenvolvimento de competências (Skills Builder Hub)	# tutoriais vídeo de ferramentas /técnicas de GDI	0	-	-	8
	# recursos de aprendizagem disponíveis no centro de competências	5	-	-	60
	# percursos de aprendizagem disponíveis para o desenvolvimento de competências	0	-	-	5
	# <i>workshop</i> para formadores de <i>Data Stewards</i>	0	-	-	1

Indicador		1º trim.	2.º trim.	3.º trim.	Meta 4º trim.
Programa de formação de formadores	# <i>bootcamp</i> de formação para formadores em Ciência Aberta	0	-	-	1
	# participantes em <i>workshop</i> de DS / <i>bootcamp</i> em CA	0	-	-	30 / 60
Rede Portuguesa de Data Stewards	# instituições representadas	5	-	-	15
	# reuniões	2	-	-	6
Ações de sensibilização para EOSC	# participantes dos programas de mentoria e intercâmbio	0	-	-	20
	# <i>infodays</i> organizados	0	-	-	3
Recursos de apoio à curadoria de dados e orientações para compatibilidade e com os princípios FAIR	# diretrizes para a curadoria de metadados em repositórios de dados	0	-	-	1
	# histórias de boas práticas em GDI e narrativas de casos de uso	0	-	-	16
	# serviços/ferramentas listados no catálogo de referência	0	-	-	30
	# recursos no <i>toolkit</i> sobre proteção de dados	0	-	-	20
	# estrutura para melhorar a implementação dos princípios FAIR aos dados	0	-	-	1
Plataforma de apoio à Comunidade (<i>Helpdesk</i>)	# lançado o serviço de apoio à comunidade	0	-	-	1
	# entradas na base de conhecimento da central de apoio baseada em IA	0	-	-	200
Rede de apoio para centros de GDI	# sessões de apoio com representantes dos centros de GDI	1	-	-	4
Re.Data modelo de governança	# modelo de governança em rede (<i>white paper</i>) e relatório de estratégia de sustentabilidade, exploração e articulação	0	-	-	1

3. Principais desvios

Face ao plano inicial, o único desvio a considerar é o atraso com a preparação do Plano de Gestão de Dados previsto (D1.3) para o final de março, e que só será concretizado no final do mês de maio.

4. Taxa de execução - contrato consórcio

Tabela 11 - Taxa de execução

Entregável	Meta	% Execução à data do relatório
Quadro de referência para políticas institucionais de GDI	8 Políticas institucionais implementadas no âmbito do quadro de referência	Previsto: quadro de referência a ser apresentado a 30/06 Atual: 25%
Diretrizes para a curadoria de metadados em repositórios de dados de investigação	1 Conjunto de diretrizes	Previsto: 30/05 Atual: 50%
Quadro normativo (QN) para o cumprimento dos princípios FAIR	1 QN	Previsto: 30/06 Atual: 25%
Programa nacional de formação GDI	10 Ações de formação 1 MOOC 1 <i>Toolkit</i> sobre proteção de dados 500 Formandos	Previsto: maio-dezembro Atual: 10% - roteiro de formação publicado e validado
Programa de formação dirigido a Centros para a Gestão de Dados de Investigação temáticos/institucionais	3	Previsto: junho-dezembro Atual: 10% - roteiro de formação publicado e validado

Entregável	Meta	% Execução à data do relatório
Serviços de consultoria e suporte à gestão de dados FAIR	1 Linha de aconselhamento (<i>Helpdesk</i>)	Previsto: maio-outubro Atual: 10% - avaliação e seleção de ferramentas efetuada
Operacionalização de uma rede nacional de <i>data stewards</i>	10 Instituições envolvidas	Previsto: março - julho Atual: 50%
Eventos da comunidade Fórum de GDI	1 Evento nacional	Previsto: novembro Atual: 15% - evento anunciado
Criação e desenvolvimento de página <i>web</i> , com informação sobre os objetivos e trabalho desenvolvido pelo Consórcio	1 Página <i>web</i>	Previsto: fevereiro Atual: 100%

1. Anexo 1 – Lista de reuniões

Data	Nome e equipa de trabalho	Grupo e formato
2025-01-04	Coordenação e Gestão do Projeto 1 ^a	WP1 - online
2025-02-07	Coordenação e Gestão do Projeto 2 ^a	WP1 - online
2025-02-21	Coordenação e Gestão do Projeto 3 ^a	WP1 - online
2025-02-07	Coordenação e Gestão do Projeto 4 ^a	WP1 - online
2025-03-21	Coordenação e Gestão do Projeto 5 ^a	WP1 - online
2025-04-04	Coordenação e Gestão do Projeto 6 ^a	WP1 - online
2025-01-27	Desenvolvimento do quadro de políticas - Briefing de execução do WP2	WP2 - online
2025-02-17	Desenvolvimento do quadro de políticas - Briefing de execução do WP2	WP2 - online

2025-03-17	Desenvolvimento do quadro de políticas - Briefing de execução do WP2	WP2 - online
2025-04-28	Desenvolvimento do quadro de políticas - Briefing de execução do WP2	WP2 - online
2025-01-29	Formação, competências e Hub de Capacitação - Briefing de execução do WP3	WP3 - online
2025-03-12	Formação, competências e Hub de Capacitação - Briefing de execução do WP3	WP3 - online
2025-03-26	Formação, competências e Hub de Capacitação - Briefing de execução do WP3	WP3 - online
2025-04-09	Formação, competências e Hub de Capacitação - Briefing de execução do WP3	WP3 - online
2025-04-22	Formação, competências e Hub de Capacitação - Briefing de execução do WP3	WP3 - online
2025-02-25	Curadoria e publicação de dados de investigação - Briefing de execução do WP4	WP4 - online
2025-03-25	Curadoria e publicação de dados de investigação - Briefing de execução do WP4	WP4 - online
2025-04-29	Curadoria e publicação de dados de investigação - Briefing de execução do WP4	WP4 - online
2025-01-17	Suporte e helpdesk - Briefing de execução do WP5	WP5 - online
2025-01-31	Suporte e helpdesk - Briefing de execução do WP5	WP5 - online
2025-02-17	Suporte e helpdesk - Briefing de execução do WP5	WP5 - online
2025-02-28	Suporte e helpdesk - Briefing de execução do WP5	WP5 - online
2025-03-07	Suporte e helpdesk - Briefing de execução do WP5	WP5 - online
2025-03-14	Suporte e helpdesk - Briefing de execução do WP5	WP5 - online
2025-03-20	Suporte e helpdesk - Briefing de execução do WP5	WP5 - online
2025-04-02	Suporte e helpdesk - Briefing de execução do WP5	WP5 - online
2025-01-22	Comunicação, envolvimento e exploração - Briefing de execução do WP	WP6 - online
2025-01-28	Comunicação, envolvimento e exploração - Briefing de execução do WP	WP6 - online
2025-02-05	Comunicação, envolvimento e exploração - Briefing de execução do WP	WP6 - online
2025-02-19	Comunicação, envolvimento e exploração - Briefing de execução do WP	WP6 - online
2025-03-05	Comunicação, envolvimento e exploração - Briefing de execução do WP	WP6 - online
2025-03-24	Comunicação, envolvimento e exploração - Briefing de execução do WP	WP6 - online
2025-04-10	Comunicação, envolvimento e exploração - Briefing de execução do WP	WP6 - online